

MODUL JAMINAN GADAI ADAT

KKN PATRIOT MENGABDI

BY : AGUS RAHMANTO

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN : DR. ERNY HERLIN S. S.H.,M.H

PRAKATA

PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT YANG MAHA MENDENGAR LAGI MAHA MELIHAT DAN ATAS SEGALA LIMPAPAN RAHMAT, TAUFIK, SERTA HIDAYAH-NYA SEHINGGA DAPAT MENYUSUN MODUL JAMIAN GADAI ADAT. SHALAWAT SERTA SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAHKAN KEPADA BAGINDA NABI BESAR MUHAMMAD SAW BESERTA SELURUH KELUARGA DAN SAHABATNYA YANG SELALU EKSI MEMBANTU PERJUANGAN BELIAU DALAM MENEGAKKAN DINULLAH DI MUKA BUMI INI. PENYUSUNAN MODUL JAMINAN GADAI ADAT DIHARAPKAN DAPAT MEMBERIKAN PENGETAHUAN SERTA BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT DESA SAMBIREJO MAUPUN PEMBACA. TERIMAKASIH ATAS SEGALA BANTUAN, SEHINGGA DAPAT TERSUSUNA MODUL JAMINAN GADAI ADAT INI. SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT PENULIS MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN DAN TERIMAKASIH KEPADA :

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN IBU DR. ERNY HERLIN, S.H., M.H. ATAS KESEMPATAN DAN ILMU YANG DIBERIKAN SEHINGGA PENULIS DAPAT MENYELESAIKAN KEGIATAN KKN PATRIOTIK MENGABDI INI,

KEPALA DESA SAMBIREJO BAPAK SUNGKONO YANG TELAH MEMBERIKAN PENGALAMAN DAN ILMU DALAM BERSOSIALISASI SERTA TERJUN KEDALAM MASYARAKAT DESA SAMBIREJO,

PIHAK-PIHAK YANG MEMBANTU ATAS TERSUSUNNYA MODUL, YANG TIDAK MUNGKIN PENULIS SEBUTKAN SATU-PERSATU,

TIDAK ADA GADING YANG TAK RETAK, PENULIS MENYADARI BAHWA TIDAK ADA SESUATU YANG SEMPURNA DI DUNIA INI, SEHINGGA SARAN DAN KRITIK YANG MEMBANGUN UNTUK PERBAIKAN PENULISAN DIKEMUDIAN HARI SANGAT PENULIS HARAPKAN. SEMOGA PROPOSAL INI DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT BAGI YANG MEMBUTUHKAN

SURABAYA, SEPTEMBER 2021

PENULIS

DAFTAR ISI

• PENGERTIAN JAMINAN	1
• MANFAAT JAMINAN	2
• PENGERTIAN GADAI	3
• TIMBULNYA HAK GADAI	4
• GADAI DALAM HUKUM ADAT	5
• MACAM GADAI ADAT	6
• SYARAT PERALIHAN HAK MILIK	7
• PARA PIHAK YANG TERLIBAT	8
• HUBUNGAN GADAI	10

PENGERTIAN JAMINAN

ISTILAH JAMINAN YANG DIGUNAKAN DALAM LEMBAGA HUKUM JAMINAN DI INDONESIA MERUPAKAN TERJEMAHAN DARI KATA DALAM BAHASA BELANDA YAITU ZEKERHAID ATAU COUTIE YANG BERARTI CARA-CARA KREDITUR MENJAMIN DIPENUHINYA TAGIHANNYA, DISAMPING PERTANGGUNGJAWABAN UMUM DEBITUR TERHADAP BARANG-BARANGNYA. DASAR HUKUM DARI HUKUM JAMINAN DI INDONESIA TERDAPAT PADA PASAL 1131 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA YANG MENYATAKAN BAHWA:“ SEGALA KEBENDAAN SI BERHUTANG BAIK YANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANGSUDAH ADA MAUPUN YANG BARU AKA NADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI TANGGUNGAN UNTUK PERIKATAN PERSEORANGAN.” ADAPUN DALAM PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DINYATAKAN KEBENDAAN TERSEBUT MENJADI JAMINAN BERSAMA-SAMA SEMUA ORANG YANG MENGUTANGKAN PADANYA; PENDAPATAN PENJUALAN BENDA-BENDA ITU DIBAGI-BAGI MENURUT KESEIMBANGAN, YAITU MENURUT BESAR KECILNYA PIUTANG MASING-MASING KECUALI APABILA DI ANTARA PARA BERPIUTANG ITU ADA ALASAN-ALASAN YANG SAH UNTUK DIDAHULUKAN.

MANFAAT JAMINAN

SECARA YURIDIS, FUNGSI JAMINAN ADALAH UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM PELUNASAN HUTANG DI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ATAU KEPASTIAN REALISASI ATAU PRESTASI DALAM SUATU PERJANJIAN, DENGAN MENGADAKAN PERJANJIAN PENJAMINAN MEMLAUI LEMBAGA-LEMBAGA JAMINAN YANG DIKENAL DALAM HUKUM INDONESIA

PENGERTIAN GADAI

PENGERTIAN DARI GADAI BERDASARKAN PASAL 1150 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ADALAH SUATU HAK YANG DIPEROLEH KREDITUR ATAS SUATU BARANG BERGERAK, YANG DISERAHKAN KEPADANYA OLEH DEBITUR, ATAU OLEH KUASANYA, SEBAGAI JAMINAN ATAS UTANGNYA, DAN YANG MEMBER WEWENANG KEPADA KREDITUR UNTUK MENGAMBIL PELUNASAN PIUTANGNYA DAN BARANG ITU DENGAN MENDAHULUI KREDITUR-KREDITUR LAIN; DENGAN PENGECEUALIAN BIAYA 37 PENJUALAN SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN ATAS TUNTUTAN MENGENAI PEMILIKAN ATAU PENGUASAAN, DAN BIAYA PENYELAMATAN BARANG ITU, YANG DIKELUARKAN SETELAH BARANG ITU SEBAGAI GADAI DAN YANG HARUS DIDAHULUKAN. DASAR HUKUM DARI GADAI ADALAH PASAL 1150 SAMPAI 1160 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. KATA GADAI DALAM UNDANG-UNDANG DIGUNAKAN DALAM 2 ARTI, PERTAMA-TAMA UNTUK MENUNJUK KEPADA BENDANYA (BENDA GADAI, PASAL 1152 KUHPERDATA), KEDUA, TERTUJU PADA HAKNYA (HAK GADAI, SEPERTI PASAL 1150 KUHPERDATA)

TIMBULNYA HAK GADAI

UNTUK TERJADINYA HAK GADAI, HARUS MEMENUHI 2 (DUA) UNSUR MUTLAK, YAITU:

- a. PERJANJIAN. TIMBULNYA HAK GADAI PERTAMA-TAMA KARENA DIPERJANJIKAN. PERJANJIAN TERSEBUT MEMANG DIMUNGKINKAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN DIPERTEGAS DALAM PASAL 1133 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA YANG MENYATAKAN BAHWA HAK UNTUK DIDAHULUKAN DIANTARA ORANG-ORANG BERPIUTANG**
- b. PENYERAHAN BENDA YANG DIGADAIKAN TERSEBUT DARI TANGAN DEBITUR (PEMBERI GADAI) KEPADA KREDITUR (PENERIMA GADAI). DENGAN KATA LAIN, KEBENDAAN GADAINYA HARUS BERADA DI BAWAH PENGUASAAN KREDITUR (PENERIMA GADAI), SEHINGGA PERJANJIAN GADAI YANG TIDAK DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN BENDA GADAINYA KEPADA KREDITUR, MAKA HAK GADAINYA DIANCAM TIDAK SAH ATAU HAL TERSEBUT BUKAN SUATU GADAI, DENGAN KONSEKUENSI TIDAK MELAHIRKAN HAK GADAI.**

GADAI DALAM HUKUM ADAT

"TRANSAKSI YANG DALAM TRANSAKSI ITU TANAH DISERAHKAN KEPADA PIHAK LAIN TERHADAP SUATU PEMBAYARAN SECARA TUNAI, DENGAN JANJI BAHWA ORANG YANG MENYERAHKAN AKAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MENYURUH MENGEMBALIKAN TANAH MELALUI PEMBAYARAN YANG BERJUMLAH SAMA. "

MACAM GADAI ADAT

A. GADAI BIASA, YAITU PENGGADAI DAPAT MENEBUS SETIAP SAAT. PEMBATASANNYA ADALAH SATU TAHUN PANEN, ATAU APABILA DI ATAS TANAH TERSEBUT MASIH TERDAPAT TUMBUH-TUMBUHAN YANG BELUM DIPETIK HASILNYA.

B. GADAI JANGKA WAKTU. DALAM GADAI INI BIASANYA DIBEDAKAN ANTARA :

- I. GADAI JANGKA WAKTU LARANG TEBUS, TERJADI APABILA ANTARA PENGGADAI DENGAN PENERIMA GADAI DITENTUKAN; BAHWA UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU PENGGADAI DILARANG UNTUK MENEBUS TANAHNYA. DENGAN DEMIKIAN MAKA APABILA JANGKA WAKTU TERSEBUT TELAH BERLALU, GADAI INI MENJADI GADAI BIASA.**
- II. GADAI JANGKA WAKTU WAJIB TEBUS, YAITU GADAI YANG OLEH PENGGADAI DAN PENERIMA GADAI DITENTUKAN, BAHWA DALAM JANGKA TERTENTU TANAH HARUS DITEBUS OLEH PENGGADAI. APABILA TANAH TERSEBUT TIDAK DITEBUS, MAKA HILANGLAH HAK PENGGADAI ATAS TANAHNYA, SEHINGGA DALAM PROSES SELANJUTNYA DILAKUKAN JUAL LEPAS.**

SYARAT PERALIHAN HAK MILIK

SYARAT-SYARAT PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM HUKUM ADAT BERLAKU JUGA DALAM HAL GADAI, MENINGAT GADAI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERALIHAN HAK MILIK. SYARAT-SYARAT TERSEBUT ADALAH :

- I. TUNAI.**
- II. TERANG, YAITU KEIKUTSERTAAN KEPALA DESA UNTUK MENGETAHUI ADANYA DAN DALAM RANGKA SAHNYA SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALARN TRANSAKSI TERSEBUT.**

PARA PIHAK YANG TERLIBAT

- **PIHAK YANG BOLEH MENGGADAIKAN ADALAH KEPALA KELUARGA, YAITU AYAH. APABILA DIA AKAN MENGGADAIKAN, DIA BERKEWAJIBAN MEMUSYARAHKAN HAL ILU DENGAN ISTERINYA. JADI SUATU PENGGADAIAN BARU BISA DILAKUKAN ALAS DASAR KESEPAKALAN SUAMI ISLERI.**
- **DALAM HAL KEPALA KELUARGA SEDANG TIDAK BERADA DI TEMPAT, SEDANGKAN TERDAPAL KEBUTUHAN AKAN UANG SECARA MENDESAK, MAKA IBU RUMAH TANGGA BOLEH MELAKUKAN GADAI DENGAN SYARAT-SYARAT TENENTU. DIA BOLEH MELAKUKAN GADAI DENGAN PERSETUJUAN ANAK LAKI-IAKINYA YANG SUDAH DEWASA. SYARAT INI TIDAK BERLAKU APABILA SELURUH ANAK-ANAK MASIH DI BAWAH UMUR.**

- **SEORANG ANAK YATIM (YAITU AYAHNYA TELAH MENINGGAL DUNIA) TIDAK BOLEH MELAKUKAN GADAI. DALAM HAL INI PIHAK YANG BALGH MELAKUKAN GADAI ADALAH IBUNYA. SEBAB-SEBAB YANG MEMBUAT SEORANG ANAK YATIM (WALAUPUN DIA ADALAH LAKI-LAKI YANG SUDAH DEWASA) TIDAK BOLEH MELAKUKAN HAL ITU ADALAH BAHWA DIA BELUM MEMPUNYAI KEKUASAAN ATAS HARTA WARIS. SELAMA IBUNYA MASIH HIDUP, SELURUH HARTA KEKAYAAN, BAIK HARTA BAWAAN AYAH, HARTA BERSAMA MAUPUN HART A BAWAAN IBU, BERADA DI BAWAH KEKUASAAN IBU.**
- **SEORANG JANDA YANG ANAK-ANAKNYA MASIH DI BAWAH UMUR BOLEH MELAKUKAN GADAI SECARA MANDIRI. DALAM HAL INI DIA BERKEDUDUKAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA. BERBEDA HALNYA APABILA SALAH SEORANG ANAKNYA TELAH DEWASA, JANDA TERSEBUT BOLEH MELAKUKAN GADAI BERDASARKAN KESEPAKATAN ANAKNYA YANG TELAH DEWASA, SEJAUH ANAK TERSEBUT DAPAT DIHUBUNGI DENGAN MUDAH.**
- **SEORANG AHLI WARIS (DALAM ARTI AYAH DAN IBUNYA TELAH MENINGGAL DUNIA) BOLEH MELAKUKAN GADAI HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGI, SEJAUH TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS. HAL INI BIASANYA DIMUNGKINKAN UNTUK 'DAPAT DILAKUKAN, KARENA BIASANYA MEREKA BERTEMPAT TINGGAL TIDAK BERJAUHAN SATU SAMA LAIN. APABILA TERDAPAT AHLI WARIS YANG BERTEMPAT TINGGAL CUKUP JAUH DAN HAL ITU MENGAKIBATKAN KESULITAN UNTUK DIMINTAI PERSETUJUANNYA, MAKA PERSETUJUAN SEBAGIAN TERBESAR AHLI WARIS DIPANDANG CUKUP.**

HUBUNGAN GADAI

- **HUBUNGAN GADAI TERDAPAT SEJAK SAAT TERJADINYA PERISTIWA GADAI HINGGA TERJADINYA PENEBUSAN GADAI OLEH PIHAK PENGGADAI. ADANYA HUBUNGAN GADAI INI BIASANYA DIBUKTIKAN MELALUI SEBUAH TANDA TERIMA SEJUMLAH UANG UNTUK PEMBAYARAN SEJUMLAH HARGA GADAI.**
- **HUBUNGAN GADAI TIDAK PUTUS DENGAN MENINGGALNYA SALAH SATU PIHAK ATAU KEDUA BELAH PIHAK. HUBUNGAN INI DILANJUTKAN OLEH AHLI WARIS PARA PIHAK YANG BERSANGKUTAN. HUBUNGAN INI BARU BERAKHIR APABILA TELAH TERJADI PENEBUSAN.**